

СОВРЕМЕННЫЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТАФИЛОКОККОВЫХ ИНФЕКЦИЙ

Вахидова А.М.

Худоярова Г.Н.

Мусаев Мухаммаджон (студент)

Самаркандский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10213259>

Аннотация. Стафилококки являются повсеместно распространенными микроорганизмами, вызывающими поражения человека и животных. Стафилококки представляют собой большую гетерогенную группу грамположительных микроорганизмов, которые делятся на коагулазоположительные и коагулазоотрицательные. Среди коагулазоположительных стафилококков самым известным является *S. aureus*. Он колонизирует и поражает многие органы и ткани, демонстрируя при этом, широкий диапазон адаптационных возможностей *S. Aureus* распространен повсеместно и часто входит в состав нормальной микрофлоры человека (носители), обычно колонизирует носовые ходы, ЖКТ и подмышечные впадины, что связано с высокой степенью сродства данного вида микроорганизмов к эпителиоцитам. *S. aureus* находят у детей в возрасте нескольких дней, но затем в течение нескольких месяцев наступает элиминация возбудителя.

Ключевые слова: *S. Aureus*, микроорганизмы, возбудители, микрофлора, колонизация, носительство, бактерия, препараты, эндогенный, некроз.

Цель исследования. Определить стафилококковую инфекцию в больших гетерогенных группах грамположительных микроорганизмов, которые делятся на коагулазоположительные и коагулазоотрицательные у людей и животных.

Материалы и методы. Мы проводили исследование резидентное носительство типично для персонала медицинских учреждений, пациентов, страдающих atopическими дерматитами, а также регулярно использующих инъекции различных препаратов (больные сахарным диабетом, лица с повторными гемодиализами, онкопациенты и др.). Подавляющее число инфекций носит эндогенный характер, механизм инфицирования обычно связан с переносом возбудителя из участков колонизации на травмированную поверхность (например, кожные покровы); существенную роль играют контакты с носителями и лицами, страдающими стафилококковыми поражениями. Основную группу носителей составляют лица старшего возраста (микроорганизмы выделяют у 15—30% клинически здоровых взрослых лиц).

В большинстве случаев носительство ограничено несколькими неделями или месяцами. Условием для заселения стафилококком той или иной является способность бактерий противостоять действующим в ней механизмам противoinфекционной резистентности организма хозяина. Инфекции, вызываемые *S. aureus*, включают более 90 нозологических форм. Стафилококки способны поражать практически любые органы и ткани организма человека. Стафилококковая инфекция – одна из важнейших проблем медицинской практики, поскольку *S. aureus* является этиологическим фактором пиодермий, занимающих ведущее место в структуре кожной патологии, и различных гнойно-воспалительных заболеваний других органов и систем человека,

характеризующихся многообразием течения – от лёгких до тяжелейших генерализованных форм.

Стафилококки проявляют выраженную адгезивную активность к кожному покрову, способны к интенсивной инвазии в ткани, существенно ингибируют фагоцитоз, способны длительное время персистировать внутри фагоцитов. Золотистый стафилококк является основным возбудителем маститов у женщин и инфекционных осложнений хирургических ран и пневмоний. Обычно пневмонии, обусловленные *S. aureus*, регистрируются достаточно редко, но в стационарах этот микроорганизм является вторым по значимости этиологическим агентом после синегнойной палочки. Как следствие инфекций придаточных пазух носа, носоглотки, полостей уха и сосцевидного отростка, а также бактериемий возбудитель проникает в ЦНС и способствует образованию эпидуральных абсцессов и гнойных внутричерепных флебитов. *S. aureus* выделяют у 20—25% пациентов с абсцессами головного мозга, возникшими после черепно-мозговых травм.

Также в патогенезе стафилококковых инфекций, участвуют экстрацеллюлярные биологические активные вещества, продуцируемые стафилококками в процессе жизнедеятельности, представленных целым рядом ферментов, что изменяют микросреду и создают благоприятные условия для роста и размножения микроорганизмов. Они разрушают ткани и клетки макроорганизма, вызывая тем самым распространение патогенных микроорганизмов и их токсинов в инфицированных тканях. Антибиотикорезистентность (метициллинрезистентность) *Staphylococcus aureus*. Устойчивость к действию того или иного антибиотика (АБ) бактерии могут обеспечивать несколькими способами одновременно. Селективное давление, создаваемое назначением АБ, может привести к появлению резистентности у ранее чувствительных штаммов.

Результаты и обсуждение. Мы определили устойчивость мутационных изменений и приобретения генетического материала, кодирующего резистентность. Детерминанты резистентности могут располагаться на бактериальной хромосоме или внехромосомно на мобильных генетических элементах. Подвижные R-гены легко переносят различные детерминанты резистентности и патогенности не только между бактериями одной и той же популяции, но и между родами бактерий. Появление и дессиминация устойчивых к АБ патогенов обусловлены, как правило, селекцией устойчивых вариантов, которая осуществляется в ходе различных генетических процессов: вырезание генов, рекомбинация, гетерологическая экспрессия, горизонтальный перенос генов и мутагенез. Последний сохраняет высокую значимость в развитии устойчивости к АБ у множества видов. Однако эта точка зрения оказалась ошибочной. В одном из исследований в ходе 3-х месячного лечения ванкомицином больного с госпитальной инфекцией *S. aureus* было последовательно изолировано и идентифицировано 35 различных ванкомицин-резистентных мутантов. Резистентность к АБ плеiotропна по своему характеру.

Однако фенотип устойчивости не обязательно возникает в ответ на селекцию АБ. Известно, что штаммы устойчивых к АБ бактерий можно выделить, выращивая полученные из природных экосистем бактерии на среде, содержащей АБ. Недавние исследования по одной из наиболее значимых супербактерий является

грамположительная бактерия *S. aureus*. Он тесно ассоциирована с человеком: её носителями (назальными комменсалами) является не менее 35% популяции. *S. aureus* вызывает множество заболеваний и в последние годы считается главной причиной нозокомиальных инфекций. Применявшийся для лечения инфекций, вызванных *S. aureus*, пенициллин стал также первым препаратом с быстро развитой устойчивостью к нему. Модифицированным антибиотиком, призванным игнорировать появление у стафилококков пенициллиназ, явился метициллин. Однако уже через 3 года появились устойчивые к метициллину штаммы (methicillin-resistant *S. aureus*).

Недавно было установлено, что вышли за пределы больницы, превратившись в патоген окружающей среды с повышенной вирулентностью и трансмиссивными характеристикам. Последний сохранил гены и приобрёл ряд новых, например, ген, кодирующий цитотоксический лейкоцидин, относящегося к недавно открытому семейству синергогигменотропных токсинов. Данный цитотоксин способен наряду с другими лейкоцидинами повреждать мембраны лейкоцитов и эритроцитов, а также вызывать тканевый некроз. Как правило, он ответствен за развитие тяжелой некротизирующей пневмонии и сложных инфекций кожи и мягких тканей.

Заключение. Однако очевидно, что представляет серьезную проблему для клинической медицины. Существует также вероятность роста циркуляции полирезистентных штаммов в амбулаторных условиях, как вследствие распространения нозокомиальных возбудителей за пределы лечебных учреждений, так и при приобретении внебольничными детерминант резистентности к антибактериальным препаратам других групп. Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что стафилококковая инфекция остается одной из острых проблем здравоохранения во всем мире.

В первую очередь, это связано с высокой пластичностью биологических свойств золотистого стафилококка и приобретения ним полирезистентности к современным химиотерапевтическим препаратам. Усовершенствование и расширение возможностей микробиологических технологий открывает новые аспекты персистенции *S. aureus*. В связи с этим, постоянный сравнительный мониторинг биологических свойств региональных клинических изолятов золотистого стафилококка остается актуальной задачей.

References:

1. Г.Н. Худоярова, М. Хашимова, Д. Турсунова. [Наблюдение стафилококковой флоры кишечника у младенцев](#). образование наука и инновационные идеи в мире 30 (1), 126-128;
2. Худоярова Г.Н., & Хасанова Дурдона. (2023). СамДТУ талабалари билан короновирус инфекциясини текшириш жараёнида патоген кузгатувчиларни микробиологик аниқлаш. Ta'lim Innovatsiyasi Va Integratsiyasi, 8(1), 56–58. Retrieved from
3. ОАА Khudoyarova Gavhar Nurmamatovna, Akhmedov Dilshod, Ilkhomjonova Sevara ... [RESEARCH METHODS IN MICROBIOLOGY](#). Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and

4. Vaxidova A.M., Xudoyarova G.N., Boltayev K. S. Исследование микрофлоры содержимого эхинококковых пузырей по морфологическому соотношению и определение ее чувствительности Мақола. Журнал Академии Научно-методический журнал. № 7 (58), 2020 8-11 стр.
5. Xudoyarova G.N. Трансформация грибов рода *paecilomyces varioti* и *viridis* на границе с эхинококковой капсулой, содержащей мицелии гриба. Хоразм маъмун академияси ахборотномаси 0/1-2022 Хива 2022 78-83 bet.
6. Muradova E.V., Xudoyarova G.N., Vakhidova A.M. Morphology of viable and dead echinococci, the effect of antibiotics and homeopathic drugs on the echinococcal fluid. Mintaqada zamonaviv fan, ta'lim va tarbiyaning dolzarb muammolari 2018-IV103-111 bet.
7. Vakhidova A.M., Xudoyarova G.N. Exterminationist and interenvironment echinococcosis and *paecilomyces* animals. Мақола. Socio- economic and environmental outlook. epra Internation jornal. 2348-4101.2020. 1-5.pp
8. Muradova E.V., Xudoyarova G.N, Bobokandova M.F., Vakhidova A.M. Dystrophic Changes in Echinococcus Cysts Complicated by Fungi of *spergillus* and *Paecilomyces* Genus. American jornal of Medicine 2020, 10(3): 179-181pp.
9. Vaxidova A.M., Xudoyarova G.N, Muratova Z.T., Husanov E.U. . The significance of lipid peroxidation in liver tissue of animals affected by echinococcosis. Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation; 2021 32(2).4299-4303 pp
10. Yunusov X.B., Vaxidova A.M., Xudoyarova G.N. Эпидемиология и иммунный статус при эхинококкозе легких, осложненного пселомикозом. "Veterinariya meditsinasi" journalining 2021 yil № 915-22 стр.
11. Xudoyarova G.N. Дистрофические изменения в кистах эхинококка, осложненные грибами рода *Aspergillus* и *Paecilomyces*. Tezis. Перспективные задачи разработки и внедрения инновационных технологий и ветеринарии и животноводстве международная научно-практическая конференция 14-15 октября 24-25 стр Самарканд.2022.
12. Vaxidova A.M., Xudoyarova G.N., Bobokandova M.F. Kattalarda tillarang stafilokokk infeksiyasi va uning antibiotikka sezgirligi. Перспективные задачи разработки и внедрения инновационных технологий и ветеринарии и животноводстве международная научно-практическая конференция 14-15 октября 34-39 стр.